

भारत का अल सल्वाडोर एवं होण्डुरास के साथ द्विपक्षीय संबंधों का विश्लेषणात्मक आकलन

डॉ. रवि कुमार

Assistant Professor, Mahatma Gandhi International Hindi University,

Wardha, and Maharashtra-442001), E-mail: jnu.ravi@gmail.com

Paper Received On: 21 JUNE 2023

Peer Reviewed On: 30 JUNE 2023

Published On: 01 JULY 2023

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

इस शोध पत्र में भारत का मध्य अमेरिका के दो देशों अल सल्वाडोर एवं होण्डुरास के साथ द्विपक्षीय राजनयिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंधों का विश्लेषणात्मक आकलन किया जाएगा। इस अध्ययन में यह देखने का प्रयत्न किया जाएगा कि किस प्रकार पिछले दो दशकों में संबंधों को प्रगाढ़ बनाने हेतु द्विपक्षीय पहल ली गई, क्या परिणाम आए एवं भविष्य में इन संबंधों में आयामों की क्या संभावना बनती है ?

भारत – अल सल्वाडोर संबंध

पिछले दो दशकों में भारत के साथ मैत्रीपूर्ण एवं आत्मीय संबंध हेतु अल सल्वाडोर ने पहल की। वर्ष 2004 से लगातार उच्च पदस्थ व्यक्तित्व/मंत्रियों का भारत आगमन होता रहा है, यथा- उप राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, उप विदेश मंत्री, उप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। सक्रिय पहल के रूप में वर्ष 2008 में अल सल्वाडोर ने नई दिल्ली में राजदूतावास खोला और रेसिडेंट (निवासी) राजदूत को नियुक्त किया। जबकि भारत 2013-14 तक पनामा स्थित भारतीय दूतावास से इसे जोड़े रखा तत्पश्चात 2014-15 से ग्वाटेमाला स्थित राजदूतावास से मानद कॉन्सुल जेनरल की उपस्थिति रही है। (mea.gov.in, indemguatemala.gov.in)

कुछ आधारभूत अनुबंध/सहयोग/समझौता पर सहमति

2004- विदेश कार्यालय परामर्श

2008- राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट

सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र

2012- विज्ञान, तकनीकी एवं नवाचार

2018-19- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौता

2021 – सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, भारत एवं राजनयिक प्रशिक्षण के लिए उच्चतर शिक्षा

विशेष संस्थान, अल सल्वाडोर

(mea.gov.in, indemguatemala.gov.in)

राजनैतिक /राजनयिक संबंध

भारत की ओर से उच्च स्तरीय भेंट वार्ता/ बैठक/ सहयोग/भागीदारी

2004- विदेश राज्य मंत्री

2012- विशेष सचिव एवं संयुक्त सचिव (LAC), विदेश मंत्रालय- विदेश कार्यालय परामर्श हेतु

2013- महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

2015 –विदेश राज्य मंत्री

2017- सचिव, खाद्य एवं जन वितरण विभाग (6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ)

2021- सचिव (पश्चिम), विदेश मंत्रालय

(mea.gov.in, indemguatemala.gov.in)

अल सल्वाडोर की ओर से उच्च स्तरीय भेंट वार्ता/ बैठक/ सहयोग/भागीदारी

2004- विदेश मंत्री

2007- विदेश मंत्री

2008- उप राष्ट्रपति (CII में भागीदारी)

उप विदेश मंत्री

2009- उप राष्ट्रपति (CII में भागीदारी)

2011- विदेश मंत्री

उप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री एवं मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री के साथ भेंट वार्ता)

NAM वर्षगांठ के अवसर पर बेलग्रेड में उच्चस्तरीय भेंट वार्ता ।

2014- उप विदेश मंत्री (विदेश कार्यालय परामर्श हेतु)

(indemguatemala.gov.in, mea.gov.in)

भारतीय सहयोग (भारत सरकार विकास सहयोग)

1998- चक्रवात Mitch से राहत हेतु रु. 5,00,000 की दवाइयाँ

2005- दवाइयाँ (US\$ 10,000)

18 तिपहिया

2007 –लाइन ऑफ़ क्रेडिट - (15 मिलियन US\$)

2008- लाइन ऑफ़ क्रेडिट - (10 मिलियन US\$)

2009- चक्रवात Ida से राहत हेतु (US\$ 2,50,000)

2011- उष्णकटिबंधीय अवसाद से राहत हेतु (US\$ 1,00,000)

(mea.gov.in, indemguatemala.gov.in)

आर्थिक प्रतिनिधिमंडल

2006- अल सल्वाडोर से दो टूर ऑपरेटर का पर्यटन कार्यशाला में भागीदारी ।

2007- अल सल्वाडोर से दो प्रतिनिधियों का फार्मा-LAC कॉन्फेरेंस में भागीदारी ।

2008- अल सल्वाडोर से तीन प्रतिनिधियों का Indiasoft कॉन्फेरेंस में भागीदारी ।

2013- भारत से चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का सूचना प्रौद्योगिकी कार्यशाला में भागीदारी ।

इस दौरान क्षमता निर्माण, प्रशिक्षणदाता का प्रशिक्षण एवं आईटी केंद्र स्थापना पर सहमति ।

2014- अल सल्वाडोर में कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एवं प्लास्टिक एक्सपोर्ट

प्रमोशन काउंसिल हेतु क्रेता-विक्रेता मिलन आयोजित ।

फार्मासेउटीकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल ।

2015- अल सल्वाडोर में सिंथेटिक एण्ड रेयॉन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा विशेष

प्रदर्शन आयोजित ।

2016- भारत में PPHEX 2016 में तीन अल सल्वाडोर के प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी ।

(mea.gov.in, indemguatemala.gov.in)

आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध

दोनों देशों के बीच परस्पर व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ होता रहा है । भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सूत्रों से पता चलता है कि आर्थिक वर्ष 2008-09 में कुल व्यापार 22.62 मिलियन US\$ था जो वर्ष 2014-15 में 71.76 मिलियन US\$ हुआ । यह व्यापार वर्ष 2021-22 में 166.17 मिलियन US\$ पहुँचा, जिसमें निर्यात 162.06 मिलियन US\$ रहा । भारत अल सल्वाडोर को दवाइयाँ, कपड़े, प्लास्टिक उत्पाद, ऑटोमोबाइल (दुपहिया एवं तिपहिया), जैविक रसायन, आदि निर्यात एवं लकड़ी उत्पाद, लोहा एवं स्टील आयात करने में सम्मिलित रहा है । अल सल्वाडोर में वर्ष 2015 से 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' आयोजित होता रहा है । समय-समय पर भारतीय पारंपरिक नृत्य यथा- कथक, ओडिशी, राजस्थानी नृत्य उत्सव, फिल्म उत्सव, शाकाहारी भोजन उत्सव आयोजित किया गया । वहाँ 'फ्रेंड्स ऑफ इंडिया' समूह भी सक्रिय है जो सांस्कृतिक आयोजनों में सम्मिलित रहते हैं ।

(mea.gov.in, indemguatemala.gov.in, commerce.gov.in)

भारत – होण्डुरास संबंध

पिछले दो दशकों में भारत-होण्डुरास के संबंध की सराहनीय स्थिति बनी है। इस हेतु टेगुसीगल्पा में भारत ने मानद कॉन्सुल जेनरल नियुक्त/स्थापित किया एवं वर्ष 2014 तक पनामा स्थित भारतीय राजदूतावास से सभी संबंधित कार्य हेतु जुड़ा था। वर्ष 2015 से ग्वाटेमाला स्थित भारतीय राजदूतावास से संचालित है। साथ ही होण्डुरास भी नई दिल्ली में राजदूतावास खोलने की प्रक्रिया में है। इस हेतु कई आधिकारिक कदम उठाया है।

(mea.gov.in, indemguatemala.gov.in)

राजनैतिक /राजनयिक संबंध

भारत की ओर से उच्च स्तरीय भेंट वार्ता/ बैठक/ सहयोग/भागीदारी

2005- विदेश राज्य मंत्री (8 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल)

2015- विशेष सचिव (AMS&CPV), विदेश मंत्रालय- विदेश कार्यालय परामर्श हेतु

2018- जनजातीय मामले राज्य मंत्री

2022 – संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री

(mea.gov.in, indemguatemala.gov.in)

होण्डुरास की ओर से उच्च स्तरीय भेंट वार्ता/ बैठक/ सहयोग/भागीदारी

2008- रक्षा मंत्री (EXIM बैंक एवं अन्य कंपनियों के साथ भेंट वार्ता)

उप विदेश मंत्री

2013 – कृषि मंत्री (कृषि राज्य मंत्री, अन्य उच्चस्तरीय आधिकारियों के साथ भेंट वार्ता)

2014- आर्थिक विकास मंत्री (भारत-LAC निवेश कान्क्लैव में भागीदारी)

(indemguatemala.gov.in, mea.gov.in)

कुछ आधारभूत अनुबंध/सहयोग/समझौता पर सहमति

2006- EXIM बैंक, भारत एवं होण्डुरास सरकार के बीच लाइन ऑफ क्रेडिट पर सहमति

2008 – सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र

राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट पर सहमति

विदेश कार्यालय परामर्श हेतु अनुबंध

(mea.gov.in, indemguatemala.gov.in)

भारतीय सहयोग (भारत सरकार विकास सहयोग)

1998- दवाइयाँ एवं अन्य चिकित्सीय सुविधाएँ (रु. 3.38 लाख)

2005- दवाइयाँ - सूखा राहत के रूप में (US\$ 10,000)

26 तिपहिया

2006 –लाइन ऑफ क्रेडिट - (30 मिलियन US\$)

2014- 18 तिपहिया वाहन (स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उपयोग हेतु)

2014- लाइन ऑफ क्रेडिट - (26.5 मिलियन US\$-नदी घाटी सिंचाई परियोजना हेतु)

2016- सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र हेतु 83,905 US\$

(mea.gov.in, indemguatemala.gov.in)

आर्थिक प्रतिनिधिमंडल

2006- होण्डुरास से दो टूर ऑपरेटर का पर्यटन कार्यशाला में भागीदारी

2007- होण्डुरास से दो प्रतिनिधियों का फार्मा-LAC कॉन्फेरेंस में भागीदारी ।

2013- Indiasoft 2013 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा

चयनित होण्डुरास से 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का आगमन ।

टेगुसीगल्या में भारत के प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के दस कंपनियों की भागीदारी

2016- होण्डुरास के आर्थिक महत्व के शहर में ट्रेड प्रमोशन ईवेंट का आयोजन ।

2017- भारतीय दूतावास द्वारा 'मेक इन इंडिया' आयोजित ।

2019- भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल का होण्डुरास आगमन ।

(indemguatemala.gov.in, mea.gov.in)

आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध

वर्ष 2008-09 से दोनों देशों के बीच व्यापार में उतार-चढ़ाव होता रहा है। आर्थिक वर्ष 2008-09 में कुल व्यापार 74.63 मिलियन US\$ था जो वर्ष 2010-11 में घटकर 64.50 मिलियन US\$ पहुँचा । वर्ष 2011 से यह बढ़ता गया, जो 2014-15 में 212.87 मिलियन US\$ हो गया । पुनः गिरावट आई और यह व्यापार वर्ष 2021-22 में 310.81 मिलियन US\$ पहुँचा, जिसमें निर्यात 291.49 मिलियन US\$ था । (DGCIS, India) भारत होण्डुरास को दवाइयाँ, ऑटोमोबाइल उत्पाद, कपड़े, औद्योगिक एवं इलेक्ट्रिकल मशीनरी एवं उपकरण, इंजीनियरिंग उत्पाद, लोहा एवं स्टील, रबड़ उत्पाद, आदि का निर्यात करता रहा है । वहाँ से पेपर, लकड़ी उत्पाद, मशाले, कॉफी, अल्युमिनियम उत्पाद, आदि आयात किया है ।

वर्ष 2015 से ही होण्डुरास ने अंतरराष्ट्रीय महत्व रखने वाले 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' को आयोजित करता रहा है । जिसमें उच्चाधिकारियों की भागीदारी रही । अलग-अलग समय पर भारतीय पारंपरिक नृत्य यथा- कथक, भरतनाट्यम, ओडिशी, नृत्य आयोजित किया गया । भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (ITEC) की ओर स्कालर्शिप उपलब्ध रहा है । वर्ष 2014-15 में 20 की संख्या थी जिसे 2017-18 में 35 कर दी गई । सूत्रों से पता चलता है कि अभी तक 150 से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं । (mea.gov.in, indemguatemala.gov.in)

निष्कर्ष :

भारत एवं अल सल्लाडोर के सराहनीय पहल से परस्पर संबंधों में विस्तार हुआ है और गहरे स्तर तक पहुंचा है। वहीं भारत एवं होण्डुरास देशों के बीच बहुतायत भेंट वार्ता की कमी रही फिर भी, द्विपक्षीय राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध सराहनीय स्तर पर है। विकास कार्य हेतु भारतीय आर्थिक सहयोग संबंध के आयामों को मजबूती प्रदान करती है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत की महत्ता के संदर्भ में यह संबंध जारी रहेगा, ऐसी संभावना है।

संदर्भ :

Pant Harsh V., Taneja Kabir (2019), Looking Back, Looking Ahead: Foreign Policy in Transition under Modi ORF Special Report extracted from https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2019/07/ORF_SpecialReport_93_ForeignPolicy-Modi_NEW25July.pdf

Badri-Maharaj, Sanjay (April 2017). India's relations with the Latin America-Caribbean Region Prospects and Constraints, New Delhi: Institute for Defense Studies and Analyses. Extracted from https://idsa.in/system/files/opaper/op_45_latin-america-caribbean-region_0.pdf

Shidore, Sarang (2013). New Frontiers in South-South Engagement Relationship between India and Latin America & the Caribbean, New Delhi: Indian Council of World Affairs. Extracted from <https://www.icwa.in/WriteReadData/RTF1984/1498127834.pdf>

https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/El_Salvador_Bilateral_Jan_2013.pdf

https://www.mea.gov.in/portal/foreignrelation/india-el_salvador_relations.pdf

<https://indemguatemala.gov.in/pdf/XP-Brief-El-Salvador-India-Bilateral-Relations-June-2017.pdf>

<https://indemguatemala.gov.in/pdf/NN-India->

<El%20Salvador%20declassified%20brief%2030%20November%20%202022.pdf>

https://en.wikipedia.org/wiki/El_Salvador%E2%80%93India_relations

https://idsa.in/system/files/opaper/op_45_latin-america-caribbean-region_0.pdf

https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/El_Salvador_July_2014.pdf

https://www.mea.gov.in/portal/foreignrelation/el_salvador_january_2014.pdf

https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/El_Salvador_2015_07_10.pdf

https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/El_Salvador_-_Bilateral_brief_January_2020.pdf

https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/El_Salvador-

India_Bilateral_Relations_Dec_2016_.pdf

https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/17_El_Salvador_November_2017.pdf

https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/El_Salvador-India_Bilateral_Relations-December_2018.pdf

<https://www.gktoday.in/topic/india-el-salvador-third-foreign-office-consultations-held/www.commerce.gov.in>

<https://indemguatemala.gov.in/pdf/NN-India->

%20Honduras%20declassified%20%20Bilateral%20Brief%2030%20November%202022.pdf">%20Honduras%20declassified%20%20Bilateral%20Brief%2030%20November%202022.pdf

<https://commerce.gov.in/wp-content/uploads/2022/02/English-Annual-Report-2021-22-Department-of-Commerce.pdf>

https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Honduras_Bilateral_Brief_January_2020.pdf

https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Honduras-India_Bilateral_Relations-December_2018.pdf

https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/18_Honduras_November_2017.pdf

<https://indemguatemala.gov.in/pdf/XP-Brief-Honduras-India-Bilateral-Relations-June-2017.pdf>

https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Honduras-India_Bilateral_Relations_Dec_2016_.pdf

https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Honduras_2015_07_10.pdf

https://www.mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/Honduras_January_2014.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Honduras%E2%80%93India_relations

<https://economictimes.indiatimes.com/news/india/lekhis-visit-to-panama-honduras-and-chile-provided-fresh-momentum-to-ties-says-mea/articleshow/91421932.cms>